

TOLA AJRATISH JARAYONIGA PAXTANI TAYYORLASH VA TA'MINLASH BO'YICHA MAVJUD CHET EL TEXNOLOGIYALARI TAHLILI

X.Q.Raxmonov

BuxDTU t.f.d prof.

rakhmonov@gmail.com +998907187125

A.A.Temirov

BuxDTU tadqiqotchi

azamattemirov@gmail.com +998914445219

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18934014>

Yillar davomida Amerika qo'shma shtatlari tadqiqotchilar arrali jinlashning takomillashuvi, tolaning fizik-mexanik xossalarning pasayishiga olib keladi, deb hisoblashganlar. Shuning uchun Amerika korxonalar va firmalari tomonidan tayyorlangan jinlarning samaradorligi 6...7kg/arra soat ni tashkil etuvchi jinlash mashinalari yaratildi va keng qo'llanila boshlandi.

AQSh mashinasozlik korxonalarining eng asosiy yo'nalishi, arrali silindrdagi arralar sonini ko'paytirib, arralar orasidagi texnologik masofaning 18,5mm, arralarning diametri esa 0,4...0,5mm qilib saqlab qolishdan iborat.

Tadqiqotchilar yuqori sifat ko'rsatkichlariga ega bo'lgan paxta ishlab chiqarish AQSh paxta sanoatining raqobatbardoshligini saqlash uchun izlanishlar olib bordilar. Ularning ilmiy tadqiqotlarini maqsadi, jinlash jarayonini tola sifatiga ta'sirini umumlashtirib, olib borilgan tadqiqotlarni to'liq o'rganib chiqib hamda tola sifatini maksimal darajada saqlab qolish uchun jin mashinasini ishlab chiqaruvchi mutaxassislarini eng yaxshi natijalar bilan ta'minlashdir. Ushbu tadqiqotlar jinlash jarayonida paxta xomashyosining namligi 6-7% oralig'ida bo'lgan datolaning tabiiy xususiyatlari, uzunligi va mustahkamligi saqlanib qolishi ham da tolani tozalashda minimal darajada tolaning shikastlanishiga erishilgan. Paxtaning namligi meyordan past bo'lganda ushbu yuqoridagi ko'rsatkichlarga salbiy ta'sir etishini aniqlashgan.

Paxtaga dastlabki ishlov berish korxonalarini bo'yicha mavjud chet el jihozlarning xarakterli xususiyatlari shundaki, ularda paxta xomashyosi bilan ta'minlashning avtomatlashtirilgan tizimlarining mavjudligidir. Ularning tarkibiy qismlariga odatda 2ta to'plovchi-yig'uvchi bunker-yuqori (max) va quyi (min) sath datchiklari mavjud bo'lgan asosiy bunker hamda ortiqcha paxta xomashyosi uchun qo'shimcha o'rnatilgan bunker va havo klapani kiradi.

Asosiy bo'lib hisoblanuvchi qabul bunkerini pnevmatik separatoridan keyin o'rnatiladi va texnologik mashina va agregatlarning oldida paxta xomashyosining zaxirasini hosil qilishga mo'ljallangan. AQSh paxta tozalash korxonalaridagi jihozlarning komplektlarida ta'minlagichning asosiy mexanizmi bo'lgan aylanuvchi valiklarning aylanish chastotasini rostlanishining uch xil turi mavjud: Uzatishlar soni bo'yicha o'zgaruvchan bo'lgan reduktorlarni qo'llash. Bu turdagi rostlashni "Continental Eagle" va "Murrey" firmalaridagi texnologik jihozlarda qo'llaniladi. Reduktordagi uzatishlar sonining o'zgartirilishi ikki asosiy yo'nalishga ega motor orqali bajariladi; Ta'minlagichlardagi valiklar uchun gidravlik yuritma qo'llash. Bu usul "Lummus" firmasi mashina va agregatlarida qo'llangan; Reduktorli o'zgarimas tokmotoridan foydalanish. Bu usul motorning aylanishlar tezligi hamda sonini rostlovchi tiristorli to'g'rilagich orqali o'zgartirib turiladi.

1-rasm. «Continental Eagle» firmasining «Continental Double Eagle» arrali jini
1-arrali silindr, 2-choʻtkali baraban, 3-ulyuk konveyeri, 4-kolosnik

2-rasm. «Murray» firmasining 120-18modeldagi arrali jini.
1-titib uzatuvchivalik, 2-kolosnikli panjara, 3-ishchi kameradevori, 4-arrali silindr, 5-saplo

3-rasm. «Lummus» firmasi «Imperial» modeldagi arrali jini
1- ishchi kamera, 2- kolosnik, 3- arrali silindr 4- cho'tkali baraban

Demak, arrali jinlashning rivojlanish bosqichlari va takomillashtirilishi asosan mashinalarning ishlash amadorligini oshirish hamda tolaning sifat ko'rsatkichlarini yaxshilashga qaratilgan.

Lummus kompaniyasining asosiy faoliyati hamon «Lummus Gentle Ginning System» deb nomlanuvchi paxta tozalash zavodlari uchun asbob-uskunalar ishlab chiqarishdir. Keyingi yillarda butun dunyo bo'ylab barpo etilgan barcha muhim paxta tozalash zavodlarida Lummus uskunalari mavjud. Mijoz uchun eng muhimi ishonchlilik va samaradorlik bo'lgani uchun Lummus kompaniyasining mashina va agregatlari keng tarqalgan.

4-rasm. Lummus firmasining texnologik uskunalari o'rnatilgan paxta tozalash korxonasi.

Lummus paxta tozalash mashinalari uchun mo'ljallangan barcha uskunarlar tozalash jarayoni davomida paxta tolasining qimmatli va tabiiy xossalarini saqlab qolish uchun mo'ljallangan. Ko'plab o'zgaruvchan mahsulotlar (paxta navlari, hosilni yig'ishtirib olish usullari, tozalash mavsumining davomiyligi, sutkalik mavsumiy unumdorlik va boshqalar) keng tarmoq tajribasiga ega bo'lgan kompaniyalarni - paxta tozalash mashinalari ishlab chiqarishning barcha nozik jihatlarini biladigan va tushunadigan kompaniyalarni jalb qilishni talab qiladi.

Yukni tushirish tizimi - tushayotgan urug'lik paxtani paxta tozalash fabrikasiga yetkazib beradigan qurilma. Urug'lik paxtani fabrikaga qop, tirkama, yuk mashinasi yoki modullarda (an'anaviy yoki yangi dumaloq modullarda) qanday yetkazib berilishidan qat'i nazar, Lummus kompaniyasi ushbu yetkazib berish usullaridan istalgan biri bilan ishlash uchun mo'ljallangan va keng ko'lamli unumdorlikka ega bo'lgan turli xil uskunalarni taklif etadi.

Paxta yetishtiriladigan hududga qarab uni qo'lda yoki mashinalar yordamida yig'ib olinadi. Namlik va aralashmalarni (shoxchalar, barglar, urug'lar va boshqalar) mahsulotdan samarali olib tashlash uchun quritish va dastlabki tozalashning samaradorligi ushbu xomashyoni yig'ish usuliga bog'liq. Qo'lda yig'ilgan paxta odatda bir bosqichni quritish va oldindan tozalashni, mashinalar yordamida yig'ilgan paxta esa ikki (yoki ehtimol uch) bosqichni talab qiladi.

5-rasm. Lummus firmasining paxtani quritish va tozalash sexida o'rnatilgan texnologik jarayon.

Chet el texnologiyalaridan farqli ravishda O'zbekistonda ham arrali tola ajratish mashinalarining haqiqiy konstruksiyalari DP-130 va 4DP-130 markali agregatlar yaratilgan. R.M.Kattaxo'jaev [12] diametri kattalashtirilgan arralarni tola ajratish texnologik jarayonining asosiy ko'rsatgichlariga ta'sirini o'rganib chiqib, quyidagi xulosalarga kelgan: arra diametri 400mm gacha kattalashganda arrali jindagi xomashyo valigining zichligi sezilarli darajada kamayadi, mashinaning ishunumdorligi esa oshadi, bundan tashqari tola iflosligi, undagi nuqsonlarning absolyut qiymatlari va xossalari kamayadi. Ko'rsatib o'tilgan samaradorlikni

oshirish tola ajratish mashinasining rivojlanish jarayonida takomillashib, uning asosiy ishchi organlari bo'lgan arrali silindr hamda arra uzelinig ko'rsatkichlari mukammallashadi.

Shuningdek, turli xil rejimlarda tajribalar o'tkazib bevosita jinlash jarayonini texnologik ko'rsatkichlariga arralar diametrining ta'siri yuqoriligini tadqiq qilgan. Ushbu tadqiqot ishida, jinlash jarayonining barqaror bo'lishiga ta'siri retuvchi asosiy omil bo'lib, arrali jinning xomashyo valigidan tolasi ajralgan ya'ni tuksizlangan chigitlarni ajratilishi hamda ularni xomashyo valigidagi ishchi kameradan chiqishi hisoblanar ekan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. X.Q. Raxmonov, Sh.H. Behbudov. “Yengil sanoat xomashyolarini dastlabki ishlash” Buxoro-2015y
2. X.Q. Raxmonov, A.A. Temirov DP-130 Arrali jinning ishchi organlari konstruksiyasini takomillashtirish. Central asian journal of education and innovation. 2022. Volume 1, Issue 2, P 98-101.
3. TemirovA.A.“Arrali silindr konstruksiyasini takomillashtirishning yangi yo'llari” Ilm fan va ta'limda innovatsion yondashuvlar, muammolar, taklif va yechimlar 6- son 2020y
4. HojiyevM.T., Tillayev M.T “Paxtani dastlabki ishlash” ga oid izohli tayanch iboralar “Magistrlar” uchun uslubiy qo'llanma Toshkent, 2001y.